

TELEJURNALISTLAR TILI VA USLUBINING JAMIYAT HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Abstract:

Ushbu maqolada til va jamiyat, telejurnalislarning jamiyat hayotidagi o'рни, shuningdek, bugungi teletomoshabinning talabi, didi va dunyoqarashi mos keladigan ko'rsatuvlarni tayyorlashda jurnalstning mas'uliyati, uning nutq madaniyati, til me'yorlariga qay darajada amal qilishi lozimligi haqida so'z yuritiladi.

Key words:

sotsiologiya, til va jamiyat, jurnalistika, muloqot, uslub

Author of the article:

Safarova Fazilat Abdulalomovna

Workspace (Education subject)

Termiz davlat universiteti lingvistika: O'zbek tili mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Sotsiologiya jamiyatshunoslik va tilshunoslik kesishgan nuqtada paydo bo'lgan soha sifatida tilning asoslarini jamiyatdan, jamiyatning asoslarini tildan qidiradi

Tadqiqotlarda sotsiologiyaning rasman AQSHda shakllangani ko'p aytilsa ham uning markaziy masalasi bo'lgan til va jamiyatning o'zaro ta'siri, tilning jamiyatda tutgan o'рни, milliy tillar va davlat tili, til siyosatiga doir qarashlar hind, yapon, ingliz, nemis va chex tilshunosliklarida sotsiologiya nomi ostida bo'lmasada, o'rganilgan edi. Amerika tilshunosi U.Labov faol sotsiologiyatik tadqiqotlar ko'p tilli Hindistonda hindiyini yagona davlat tiliga aylantirish g'oyasi bilan bog'liq vaqtlardayoq boshlanganini qayd etadi.[1]

O'zbek tilshunosligida til va jamiyat haqidagi qarashlar, dastavval, Elbek, Botu hamda Fitrat singari jadidlarimiz asarlarida ozmi ko'pmi tilga olingan bo'lsa, keyinchalik M.Mirtojiev va N.Mahmudovning "Til va madaniyat" risolasida, S.Mo'minovning "O'zbek muloqot nutqining ijtimoiy-lisoiy xususiyatlari" nomli doktorlik dissertatsiyasida til va jamiyat haqidagi qarashlar o'z ifodasini topdi.

Jamiyatning tilga ta'siri bo'lganidek, tilning ham jamiyatga ta'siri sezilarli darajada mavjud. Til - har bir xalqning o'tmishi va bugunini o'zida aks ettirgan bebaho xazinadir. Xususan, o'zbek tili ham millatimiz faxri, g'ururi, "...millatning dunyoda borligini ko'rsatadurg'on oyinai hayoti..."dir.

Jamiyatda shunday soha vakillari borki, ular adabiy tilning betakror jozibasini, uning keng imkoniyatlarini xalq ma'naviyatiga singdirishda muhim o'rin tutadi. Bu ham bo'lsa, jurnalistika sohasi vakillaridir. "Radio va televideniye tili butun mamlakat fuqarolari tilining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Radio efrida yoki televideniye yangragan yangi so'zlar va iboralar tez kunda hammaga tarqalib, modaga aylanib ketadi. Bu esa teleradio jurnalistlar tiliga alohida mas'uliyat yuklaydi. Ular til madaniyatini asrashi, jonli, shirali, adabiy tilda gapirishi zarur". [2]. Shunday ekan, ekran orqali chiquvchi jurnalstning shu qadar uslubi keng bo'lsinki, u tomoshabinda ijobiy kayfiyat, yangicha fikrlash, ezgulik tomon yo'naltirish qobiliyati, tasavvurni ishga tushirish mahorati, tugal xulosa qilishda xolislik tamoyillarini tutish kerakligini o'rgatsin. "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir"[3]

So'nggi vaqtlarda Sevimli, Zo'rTV, My5 telekanallarida namoyish qilinayotgan ko'rsatuvlar tomoshabinni qayta ekran qarshisiga o'tirishiga ko'p ham undamaydi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatuv yozishmalarini ko'zdan kechirsak, rozilik alomatlarini ko'p ham namoyon bo'lmaydi. Sababi, ba'zi boshlovchilarning kiyinishi, soch turmagi, o'zini tutishi, so'zlash uslubi, harflarning talaffuzidagi qo'polliklari insonni biroz ta'bini xira qiladi.

Darvoqe, jamiyatda adabiy til normalarini tartibga solib turish jurnalistlarning faoliyatiga bog'liq masala hisoblanadi. Chunki OAV tili ommaga singadi va ko'pchilik unga taqlid qiladi. So'zlardan noaniq va noto'g'ri foydalanish jarayonidan bexabar insonlar nutqiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi amaliyotchilar orasida televideniya eng asosiysi tasvir bo'lib, so'z unchalik katta ahamiyatga ega emas, degan tushunchaning paydo bo'lishi esa yanada achinarlidir. Axir, ba'zi dasturlarda matn asosiy ma'lumotni bersa, boshqalarida tasvir asl mohiyatni yetkazadigan xususiyatga ega bo'ladi. Nazarimizda, televideniyaning kommunikativ imkoniyatlarini og'zaki nutq hamda ta'sirchan tasvir ochib beradi. Bunda so'z, tasvir va musiqaning o'zaro uyg'unligi dasturning ta'sirchanligini yaratadi. Tasvir va musiqaning ahamiyatini kamaytirmagan holda so'zga, jumladan, nutq madaniyatiga e'tibor qaratishni dolzarb masala sifatida e'tirof etsak bo'ladi. Demak, ko'rsatuvlarda matn muhim ahamiyatga ega, chunki u asosiy axborotni yetkazadi. "O'z nutqi orqali inson jamiyatda ma'lum axborotni qabul qilib oladi va shu bilan birga aynan nutq orqali ma'lum axborotni uzatadi. Ana shu jarayonda nutq ta'sirchanligini oshirish uchun noverbal vositalar maydonga chiqadi. O'z navbatida, noverbal vositalar til belgilarining nutqda namoyon bo'lishida asosiy ko'makchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuni ham aytish joizki, aynan noverbal vositalarga nutq jarayonida pragmatic jarayonni yuzaga keltirishda asosiy omillardan biri sifatida qaraladi"[4]

Jurnalist o'zining fikr-mulohazalari, urg'uning to'g'ri qo'llay olishi, aytayotgan so'zlari bilan o'z maqsadini butun ommaga puxta, tushunarli va ta'sirli tarzda yetkazishi lozim. Bugungi kunda nodavlat telekanallarning informatsion dasturlaridan boshqa barcha ko'rsatuvlarda jurnalist nutqi talab darajasida emas. Teleko'rsatuvlarni tomosha qilar ekansiz, tomoshabinda voqelikka qiziqish o'rniga o'ziga xos g'ashlik paydo bo'ladi. Qolaversa, jurnalist-boshlovchilarning zamonaviy imijini hosil qilishda tilimizga yangi kirib kelgan so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishlari katta ahamiyat kasb etadi. Tomoshabin uchun tayyorlangan lavha va tanlangan mavzuning bir-biriga mos

kelishi hamda saviyasi yuqori darajada bo'lishi kerak. Aks holda tomoshabinlarda o'z-o'zidan

oshlovchi – jurnalistlar haqida:

– Oliy o'quv yurtida tahsil olganmi?

– O'zbek tilini biladimi?

– Nima haqida so'z yuritayotganini anglaydimi? kabi savollar paydo bo'ladi.

Bu holat esa jurnalistning belgilab qo'yan ish rejasining necha qismi bajarilganligini ko'rsatadi. Ekran qarshida o'tkazgan vaqtini behuda sarflanganini anglagan tomoshabin kelgusi safar aynan bu ko'rsatuvni emas, balki boshqa bir ko'rsatuvdan yaxshirog'i ishlanishini kutadi. Demak, bu hol ko'zlangan maqsadga yetmagan, manzilga yetmagan ko'rsatuv egasini o'ylga tortishi darkor.

Televizion dasturlarning qanday bo'lishligi haqidagi orzularning paydo bo'lishi – sohaning inqirozidir. Sohani avaylab avloddan avlodga o'tishini ta'minlash mutaxassislarining burchi, merosi bo'lishi darkor. Shu o'rinda, kamchilik va salbiy xislatlarni bartaraf etish ustida ishlanilishi, dunyoning raqobatbardosh soha vakillarining tajribalaridan o'rganish lozimligi sohaviy oldingga tashlangan bir qadamlardan hisoblanadi. Televizion dasturlarning ijobiy taraflari ham o'z o'rnida mavjud.

Xususan, mamlakatimizda oilaviy qadriyatlar juda muhim sanaladi. Telekanallar o'zining asosiy auditoriyasi sifatida oilani, turli avlodlarni, keksayu-yoshlarni biladi va barcha uchun birdek qiziqarli telemahsulotlar taqdim etishga harakat qilmoqda. Farzand tarbiyasiga bog'liq realiti-showlar, kechki dasturlardan o'rin olgan ko'rsatuvlarda ham yurtlarimiz haqida, ularning noodatiy hayotiy voqealaridan so'zlovchi dasturlarni ham tomosha qilish imkoniyati mavjud. Qolaversa, telekanallarda turli seriallarni muntazam namoyish etish urfga kirgan. Ammo ularning ham o'ziga xos reytinglari mavjud.

Ibratli va hayotiy lavhalar orqali hikoyatlarning namoyishi, muammoli vaziyatlarni hal etishning yo'llari, yangi tarmoq yo'nalishlari haqida ma'lumotlar yetkazilishi va boshqalar.

Ijobiy taraflarga mahliyo bo'lib faoliyat yuritish, tomoshabinni zeriktiradi va o'sishni to'xtadi. O'sish to'xtagan joyda esa katta maqsadlar maydalashib boraveradi. Biz yoshlar tadqiqotlarimizda qusur deb bilganlarimizni bartaraf etish yuzasidan, ilmiylik tamoyillaridan chetga chiqib ketmasligi haqida kuyunamiz. Chunki ana shu tomoshabin – men, otam, onam, oilam, qarindoshim, yaqinlarim va sizdarsiz. Sohaning o'z yo'lidan og'ishmay yurishida, rivojlanishida har birimizning o'zimizga xos, ovoz, o'zimizga xos fikr va o'zimizga xos vazifa-burchimiz ham bordir.

Mamlakatimizdagi telekanallarning tomoshabopligi reytingi e'lon qilinayotgani sohaning yangi bosqichga kirayotganini anglatadi. Endi har bir telekanal o'z faoliyatining raqamlardagi ifodasini yaqqol his qiladi hamda shunga qarab, o'z faoliyatini belgilab olishga erishadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bugungi globallashuv jarayonida adabiy tilning jamiyat hayotida o'z o'rniga ega bo'lishida, xalqning, millatning ma'naviyatini shakllantirishda qaysidir

ma'noda OAV xodimlari faoliyati ahamiyatlidir. Demak, bugungi kunda bizga o'z ona tilini sevuvchi, tilning boy imkoniyatlarini keng ommaga targ'ib etuvchi yuksak mahoratga ega jurnalistlar kerak.

So'zimni mamlakatimiz Prezidentining fikrlari bilan xulosalayman: "Axborot maydonidagi turli bahs va tortishuvlar, avvalo, haqqoniylik va xolislik tamoyillariga asoslanishi, qonun va odob qoidalari doirasida bo'lishi, shaxsiy g'araz va xusumatga, soxta obro' orttirish usuliga aylanib ketmasligi, inson shaxsi va sha'nini tahqirlashdan yiroq bo'lishi, bunday salbiy holatlarga bizning media maydonimizda mutlaqo o'rin bo'lmasligi kerak"[5]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://yuz.uz/uz/news/til-va-jamiyatning-ozaro-munosabati>
2. Fixtelius E. Radio va televideniye jurnalistikasi asoslari. Jurnalistikaning 10 qoidasi. – T.: Sharq, 2002. – B. 121
3. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: "Uzbekiston" NMIU, 2017. – B. 592.
4. Hasanova, G.X. 2021. "Nutq jarayonida noverbal vositalarning pragmatik xususiyatlari". Ozbekiston: til va madaniyat 1: 21–40.
5. <https://xs.uz/uz/post/prezident-tabrigi-matbuot-va-ommavij-akhborot-vositalari-khodimlariga-2>